

4. Федотов А. В. (2005). Теоретические основы функционирования и экономический механизм развития рынка сельскохозяйственной техники. Москва.

5. Кокурин, Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2012. – 94 с.

6. Колоколов, В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml>. – Дата обращения: 13.06.2020.

7. Кузнецова, С.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие /С.А. Кузнецова. – Новосибирск: СО РАН, 2010. – 362 с.

8. Монастырный, Е.А. Ресурсный подход к построению бизнес-процессов и коммерциализации разработок /Е.А. Монастырный, Я.Н. Грик // Инновации. – 2013. – № 7. – С. 85-87.

9. Гончаров, В.Н. Организация выбора рационального инновационного развития предприятий: / В.Н. Гончаров, М.А.Гончаренко, М.Н. Шевченко, И.В. Толоч. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2016. – 200 с.

10. Гончаров, В.Н. Разработка модели оценки инновационной деятельности предприятий / В.Н. Гончаров, М.А. Гончаренко //Вестник Донского государственного аграрного университета. – Научный журнал. Выпуск №2(16). Часть 2. Экономические и технические науки. – п. Персиановский, 2015. – с. 5-11.

УДК: 330.34; 519.876.2

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ГОНЧАРОВ В. Н.

д-р экон. наук, профессор

ЧЕРНЯКОВА И. С.

ассистент

ГОУ ВПО «Луганский государственный аграрный университет»

Луганск, ЛНР

В нестабильных социально-экономических условиях ЛНР определение оптимального баланса экономических, социальных и

экологических задач в системе устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли напрямую связано со структурированием имеющихся ресурсов и рационализацией управленческих решений по трансформации данных ресурсов в необходимые для функционирования предприятия производственные активы. Поэтому в статье рассматривается решение вопроса оптимизации структуры капитала с целью балансировки финансовых ресурсов в процессе ведения хозяйственной деятельности в производственно-коммерческом цикле.

Ключевые слова: устойчивость развития, экономическая устойчивость, мясоперерабатывающей отрасли, оборотные активы, модель, управленческое решение, ликвидность.

ENSURING THE LIQUIDITY OF THE BUSINESS STRUCTURES OF THE MEAT PROCESSING INDUSTRY IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GONCHAROV V.N.

doctor of economics, professor,

CHERNYAKOVA I.S.

assistant

SEE HE «Luhansk National Agricultural University», Luhansk, LPR

In the unstable socio-economic conditions of the LPR, the determination of the optimal balance of economic, social and environmental tasks in the system of sustainable development of entrepreneurial structures in the meat processing industry is directly related to the structuring of available resources and rationalization of management decisions on transforming these resources into production assets necessary for the operation of the enterprise. Therefore, the article discusses the solution to the issue of optimizing the capital structure in order to balance financial resources in the process of doing business in the production and commercial cycle.

Key words: sustainability of development, economic sustainability, entrepreneurial structures of the meat-processing industry, current assets, model, management decision, liquidity.

Актуальность темы исследования. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли определяется достижением системы экономических, социальных, экологических целей. Приоритетным направлением является экономическая составляющая, выступающая в роли предпосылок достижения высокого уровня социальных и экологических целей, рассматриваемая с позиций качества развития и предполагающая не только эффективное использование ограниченных ресурсов, но и учет

возможных социально-экологических последствий принимаемых хозяйственных решений. Поэтому, в основе системы обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли, как экономической системы, лежит процесс целенаправленного и сбалансированного развития предприятия на базе согласованности экономической деятельности элементов структуры системы, эффективного управления стратегическими экономическими ресурсами и использования экономического потенциала развития в условиях воздействия факторов внешней и внутренней среды.

Отметим, что связующим звеном экономической устойчивости и концепции устойчивого развития является эффективное использование ресурсов. При этом финансовое изменение экономических процессов является отражением организационной модели предприятия, а основополагающим фактором, определяющим все важнейшие показатели финансового состояния, является структура капитала предприятия, так как механизм ее формирования и функционирования непосредственно предопределяет успешность развития и эффективность функционирования хозяйствующего субъекта. Поэтому основой разработки стратегии обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли является определение финансовых задач в сфере оптимизации структуры капитала, как достижение оптимального соотношения использования средств, обеспечивающее максимально эффективную пропорциональность рентабельности собственного капитала и финансовой устойчивости предприятия [1,9].

Изложение материала исследования. Основываясь на том, что выявление связей, определенных как соотношение и зависимость траектории процесса устойчивого развития с внутренними и внешними параметрами, выступающими в виде индикаторов, характеризующих деятельность предприятия, в основу математического моделирования положен структурный анализ изучения структуры и динамики средств предпринимательской структуры и источников их формирования. Данный анализ отображает характер системы генерирования имущества предприятия, при этом является первоначальным этапом в исследовании финансового состояния.

Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости предприятия, является обеспечение ликвидности, как основного индикатора, определяющего уровень текущей платежеспособности. Значимым ориентиром, при формировании эффективных управленческих решений, является проведение сравнительного анализа

фактического значения показателя ликвидности на конец отчетного периода к плановому значению, что обеспечивает возможность установления причин (оценка факторов) возникающих отклонений [2]. Поэтому, дальнейшее исследование предусматривает изучение закономерностей развития процесса или объекта на выделенном ретроспективном интервале путем разработки аналитической трендовой модели с использованием прогнозных (трендовых) элементов. При этом адекватное отображение моделью зависимостей и свойств исследуемого объекта служит основой для транспонирования некоторых выводов по образу действий модели на реальный объект, то есть дает возможность прогнозирования поведения объекта на базе экстраполяции тенденций, отраженных в модели. Агрегированные данные финансовой отчетности ООО «Луганский мясокомбинат», используемые при построении модели и представленные по группам активов и текущих пассивов, отражены в таблице 1.

Таблица 1. – Исходные данные для расчетов, (тыс. руб.)

Период	Год	Пассивы (П1+П2)	Группа активов А1	Группа активов А2	Группа активов А3
1	2016	14606	15798	15880	34920
2	2017	13534	16218	32180	46514
3	2018	30058	12430	44208	57630
4	2019	41234	12900	49064	57716

На первом этапе исследования разработана аналитическая трендовая модель, то есть прогнозная модель тенденций развития стоимости по основным финансовым группам (А1, А2, А3, П1+П2). Работа с моделью предполагает ограничение значений определенного элемента трендовой зависимостью, то есть вариабельность признака имеет определенные границы – доверительный интервал. На рисунке 1 представлены графики основных групп пассивов и активов, принятых для моделирования.

При построении трендовых функций, описывающих характер развития явления, в данном случае групп активов и пассивов, с использованием графического метода, на первоначальном этапе проведена аналитическая оценка тенденций развития.

Установлено, что по всем группам, за исключением группы А1, с начала анализируемого периода наблюдается резкий рост стоимости, что связано с валютным перестроением финансовой системы и проведением частичных восстановительных работ.

В дальнейшем происходит замедление изменения стоимости имущества, что связано с выходом на условно устойчивый уровень

функционирования. Из вышеозначенного следует, что наиболее надлежащей математической функцией для описания характера роста групп активов и пассивов является логарифмическая функция.

Рис.1. Статистический анализ тенденций развития стоимостей по основным финансовым группам для анализа ликвидности

Исключение составляет группы активов А1 для которой наиболее рационально использование полиномиальной функции второй степени, которая четко описывает тенденцию снижения стоимости данной группы активов.

Следующим этапом в построении модели является определение формы зависимости динамики каждой из групп активов от динамики текущих обязательств, то есть, какова политика менеджмента в отношении использования имеющихся средств, с целью отображения коего необходимо построить факторную модель зависимости динамики каждой из групп активов от динамики текущих обязательств [3].

Полученные модели со статистическими характеристиками представлены в таблице 2.

Основываясь на вышеозначенных методах, в рамках реализации поставленной задачи, сформулирована формализованная модель, отражающая стремление к сохранению в границах нормы такого показателя финансового состояния, как ликвидность [4-8].

Предложенная математическая модель обеспечения ликвидности представляет собой композицию трендовых, регрессионных и нормирующих моделей, объединенных с целью минимизации отклонений стоимости активов от принятой оптимальной структуры.

Таблица 2 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости динамики каждой из групп активов от динамики текущих обязательств

Гр.	Корреляционно-регрессионная модель	Коэффициент детерминации
A1	$f_{A1}(П1 + П2) = 1E - 05(П1 + П2)^2 - 0,6556(П1 + П2) + 23292$	89,70%
A2	$f_{A2}(П1 + П2) = -2E - 05(П1 + П2)^2 + 2,0045(П1 + П2) + 181,47$	75,25%
A3	$f_{A3}(П1 + П2) = -3E - 05(П1 + П2)^2 + 2,3196(П1 + П2) + 14501$	75,17%

То есть данная модель задает режим минимизации колебания изменения стоимости активов, по отношению к принятой оптимальной норме. Используя вышеприведенные модели и нормирующие показатели, сформирована модель обеспечения ликвидности.

$$\sum_{i=1}^n (\Delta A_i - \Delta A_{i_n})^2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 9787,5 + 18968 \ln(t) - 26479 < (П1 + П2) < 9787,5 + 18968 \ln(t) + 26479 \\ 12,5t^2 - 1310,7t + 17250 - 6025 < [1E - 05(П1 + П2)^2 - 0,6556(П1 + П2) + 23292] + ДО_{A1} < 12,5t^2 - 1310,7t + 17250 + 6025 \\ 24534 \ln(t) + 15840 - 3940 < [-2E - 05(П1 + П2)^2 + 2,0045(П1 + П2) + 181,47] + ДО_{A2} < 24534 \ln(t) + 15840 + 3940 \\ 17728 \ln(t) + 35110 - 8409 < [-3E - 05(П1 + П2)^2 + 2,3196(П1 + П2) + 14501] + ДО_{A3} < 17728 \ln(t) + 35110 + 8409 \\ \Delta A1_n = 0,2(П1 + П2)_{np} - 12900 \\ \Delta A2_n = 0,5(П1 + П2)_{np} - (12900 + 49064 + \Delta A1) \\ \Delta A3_n = 2(П1 + П2)_{np} - (12900 + 49064 + 57716 + \Delta A1 + \Delta A2) \\ \Delta A1 = [1E - 05(П1 + П2)^2 - 0,6556(П1 + П2) + 23292 + ДО_{A1}] - 12900 \\ \Delta A2 = [-2E - 05(П1 + П2)^2 - 2,0045(П1 + П2) + 181,47 + ДО_{A2}] - 49064 \\ \Delta A3 = [-3E - 05(П1 + П2)^2 + 2,3196(П1 + П2) + 14501 + ДО_{A3}] - 57716 \\ ДО = ДО_{A1} + ДО_{A2} + ДО_{A3} \end{cases}$$

Решение представленной выше модели в каждом конкретном случае представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты решения модели

Показатель	Начальные значения	t=5	t=6
Текущие обязательства	41 234	39 394	33 263
Активы группы А1	12 900	15 519	11 065
Активы группы А2	49 064	51 386	57 836
Активы группы А3	57 716	59 323	58 465
Допустимое управляющее действие при ДО=0:			
Активы группы А1		+1 734,9	+5006,2
Активы группы А2		0	-1 977,2
Активы группы А3		-4 089,6	0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,313	0,394	0,333
Коэффициент срочной ликвидности	1,503	1,698	2,071
Коэффициент общей ликвидности	2,902	3,204	3,829

Результаты моделирования (рис. 2) позволяют при оценке перспектив обеспечения устойчивости сделать вывод, что у предприятия для последующего периода достаточно значительный размер активов группы А1, предельный объем роста абсолютно ликвидных активов в рамках заданных моделей развития финансовых ресурсов составляет 1 734,9 тыс. руб. Дальнейшее увеличение активов группы А1 может привести к изменениям в текущей, типичной для предприятия структуре капитала.

Рис. 2. Результаты моделирования оптимальной структуры активов

Возможности изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов, в том числе для увеличения группы активов А1 и обеспечения финансовых потребностей оптимизации отношений с дебиторами (группа активов А2), представляет оптимизация активов группы А3, предельный объем корректировки которой, в рамках заданной модели составляет 4 089,6 тыс. руб. Данная процедура возможна за счёт реализации мероприятий по оптимизации размеров производственных запасов, управления отгрузкой готовой продукции, сокращения финансового цикла деятельности мясоперерабатывающего предприятия.

Результаты расчёта модели для второго последующего периода демонстрирует несколько иную картину. Используя тенденции

изменения стоимости активов по группе А1, прогнозируется необходимость существенного увеличения их стоимости (5006,2 тыс. руб.) или недопущения его снижения.

В качестве источника пополнения средств в данном случае могут быть использованы средства, полученные при оптимизации управления дебиторской задолженностью, а именно её сокращения на 1 977,2 тыс. руб. Прогнозные значения в рамках значений ДО свидетельствует о необходимости контроля по дебиторской задолженности, которая представляет значительный риск для формирования резерва абсолютно ликвидных средств.

Полученные результаты дают основание утверждать, что актуальным для анализируемого предприятия, является увеличение группы активов А1, а именно абсолютно реализуемых активов в том числе за счет оптимизации использования активов группы А3, медленно реализуемых активов, а именно производственных запасов и затрат в незавершенном производстве.

Основное воздействие в рамках оптимизации структуры финансовых ресурсов необходимо осуществить в группе А3, то есть предпринять мероприятия реструктуризации активов, а также осуществить управленческое воздействие, которое позволит обеспечить мобильность финансовых ресурсов и увеличить экономическую эффективность производства и реализации продукции.

Таким образом, для оптимального обеспечения финансовой устойчивости анализируемого предприятия особо актуальным является контроль использования абсолютно ликвидных активов, особенно при значительном росте дебиторской задолженности, а также анализ способов минимизации фиксации финансовых ресурсов в производственных запасах и в процессе реализации продукции.

Выводы. Предлагаемая методика оптимизации структуры финансовых ресурсов предприятия позволяет с использованием прогнозных значений определить мероприятия по перераспределению средств, с целью оптимизации обеспечения ликвидности предприятия.

Предложенная модель подразумевает также возможности прогнозирования необходимых резервов финансовых ресурсов, поэтому тактические меры мясоперерабатывающих предпринимательских структур должны быть направлены на решение задач изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов, аккумуляции которых позволит создать резервы стабилизации финансового состояния в сложных социально-экономических условиях региона.

Список использованных источников

1. Бараненко С.П. Стратегическая устойчивость предприятия /С.П.Бараненко, В.В. Шеметов; Рос. акад. предпринимательства. – М.: Центрполиграф, 2004. – 492 с.
2. Макова М.М. Повышение экономической устойчивости организации на основе оптимизации ресурсного обеспечения деятельности / М.М. Макова, Г.З. Хуснуллина. – Уфа.: БашГАУ, 2007. – 162 с.
3. Бертонеш М. Управление денежными потоками: Анализ финансовой отчетности. Анализ финансового состояния компании. Оценка фирмы / М. Бертонеш, Р. Найт; пер. с англ. Е. Бугаева. – М.: Спб, 2004. – 238 с.
4. Беннинг Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel /Ш.Беннинг. – М.: Вильямс, 2016. – 592 с.
5. Горлач Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная реализация / Б.А. Горлач, В. Г. Шахов. – М.: Лань, 2016. – 292 с.
6. Коробов П.Н. Математическое программирование и моделирование экономических процессов / П.Н. Коробов. – М.: ДНК, 2015. – 376 с.
7. Красс М.С. Моделирование эколого-экономических систем / М.С. Красс. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 272 с.
8. Кутафин О.Е. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента /О.Е. Кутафин. – М.: КноРус, 2013. – 192 с.
9. Меркулова, Ю.В. Ситуационно-стратегическое планирование в экономике. В 2 т. Т. 2.: Моделирование оптимальных стратегий и программ / Ю.В. Меркулова. – М.: Эконом.,2013. – 239 с.